

АРАБИНОГАЛАКТАНЫ И ГАЛАКТОМАННАНЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рахманбердыева Р.К.

Институт химии растительных веществ им. академ. С.Ю.Юнуова АН
РУз, Ташкент, Узбекистан

На сегодняшний день отсутствует информация о химическом составе и полезных свойствах углеводов 80% растений, произрастающих на территории республики. Среди богатейшей флоры Узбекистана значительный интерес вызывают представители семейства *Apiaceae* и *Fabaceae*, в частности, растения с достаточной сырьевой базой и содержанием различных групп биологически активных соединений. В этом отношении большой интерес вызывают водорастворимые полисахариды – арабиногалактаны и галактоманнаны. Так как эти полисахариды не токсичные, не вызывают аллергических реакций и обладают широким спектром фармакологической активности.

Арабиногалактаны (АГ) - полисахариды, макромолекула которая состоит из галактозы и арабинозы в различных соотношениях. Объектом нашего исследования были два вида *Ferula*: *F. kuhistanica* и *F. tenuisecta* (сем. *Apiaceae*). Из надземной части растения водной экстракцией выделены водорастворимые полисахариды (ВРПС) с выходом 8 и 11% соответственно.

Нами проведены работы по определению физико-химических свойств, моносахаридного состава и установлению структуры арабиногалактанов *F. kuhistanica* и *F. tenuisecta*, а также по выявлению взаимосвязи между особенностями структуры полисахаридов и проявляемой ими биологической активности.

Фракционным осаждением спирта ВРПС *F. kuhistanica* и *F. tenuisecta* получили гомогенные фракции арабиногалактанов АГF и АГ-Ften с выходами 27,5% и 15%, Мм 36 и 40 кДа, соотношением Ara/Gal 1:3,6 и 1:3,4 соответственно.

Строение арабиногалактанов устанавливали химическими и спектральными методами. Доказано, что основная цепь арабиногалактанов АГF и АГ-Ften представлена β -(1 \rightarrow 6)-связанными полигалактанами. Боковые ветви арабиногалактанов представлены α -арабинофуранозой и ее 1,5-связанными олигомерами, а также дисахаридным фрагментом β -Glc₄OMe-(1 \rightarrow 6)- β -Galp-(1 \rightarrow). В отличие от АГ-Ften макромолекула АГF сильно разветвленная и небольшая часть 1,6-замещенных остатков основной цепи несет остатки β -Galp-(1 \rightarrow в положении C-2 [1].

Совместно с сотрудниками института Микробиологии АН РУз выявлена пребиотическая активность арабиногалактанов [2]. Изучена зависимость биологической активности арабиногалактанов *Ferula* от их химического строения. Показана высокая пребиотическая активность арабиногалактана *F. kuhistanica* в отношении бифидо- и лактобактерий, обусловленная наличием в боковой цепи полимера длинных разветвленных галактоолигосахаридных фрагментов.

На основе полисахаридов *F. kuhistanica* разработано средство Арбифиан для нормализации ЖКТ. Арбифиан представляет собой сумму полисахаридов, полностью растворяется в воде, содержание арабиногалактановых фракции составляет 45%. Разработаны и утверждены технические условия на водорастворимый полисахарид “Арбифиан” из *F. kuhistanica* (Ts.035035440-031:2020). Показано влияние Арбифиана на продуктивность

опытной группы кроликов, повышение массы тела, а также укрепление иммунной системы организма.

Галактоманнаны — полифункциональные фитополисахариды - широко распространены в природе, особенно в семенах растений семейства бобовых. Моносахаридный состав представлен маннозой и галактозой. Галактоманнаны растворяясь в воде образуют густой раствор. Из семян *Gleditsia triacanthos* и *Crotalaria alata* выделены галактоманнаны с Мм 720 и 540 кДа. Основная макромолекула галактоманнанов состоит из β -1,4 связанных полиманнанов, в которых некоторые маннопиранозные остатки замещены α -1,6 связанными остатками галактопиранозы, отличаются молекулярной массой, соотношением моносахаридных остатков и последовательностью замещения β -D-маннана α -D-галактозой.

Совместно с Институтом гематологии и переливания крови МЗ РУз создан кровезаменитель. «Реоамбросол». Фармакологические исследования показали, что галактоманнан является составной частью для получения полифункционального кровезаменителя гемодинамического действия и обладает гемодинамическим, антиацидотическим и антиоксидантным действиями при геморрагическом шоке [3].

Литература

- 1, R.K. Rakhmanberdyeva, D.Z.Azizov, A.S.Shashkov, Kh.M. Bobakulov, M. Kh.Malikova, D.K. Ogay The structure and prebiotic activity of arabinogalactan from *Ferula Kuhistanica* // Carbohydrate Research. – Elsevier. Netherlands. 2021, 505, 108342 DOI: 10.1016/j.carres.2021.108342 (Scopus IF 2.975)
2. А.А. Торшков, Ю.П. Фомичев // Ж.Изв. Оренбургского Гос. Аграрного Университета. 172, (2010)
3. R.K. Rakhmanberdyeva, L. I. Shevchenko, O. Sh. Boimatov, Zh. D. Khuzhakhmedov Structure of *Gleditsia triacanthos* Galactomannan and Its Use in a Hemodynamic Blood Substitute Composition //Chem. Nat. Compds 58(5) (2022) DOI:10.1007/s10600-022-03641-w